

УДК 622.276

АНАЛИЗ ПРИЧИН ОБВОДНЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ВОДОПРИТОКА

Адизов Б.З.,

*д.т.н., профессор, заведующий лабораторией института общей и неорганической химии АН
РУз, Ташкент, Узбекистан*

Нуриддинов Ж.Ф.,

начальник отдела разработки ООО «Uz-Gas Projects», Ташкент, Узбекистан

Акрамов Б. Ш.,

к.т.н., профессор Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20465793>

Аннотация. В статье рассмотрены причины обводнения газоконденсатной скважины №25 месторождения Южный Мубарек, эксплуатирующей карбонатный коллектор, а также выполнен анализ проведённых ремонтно-изоляционных работ. Установлено, что применение цементных мостов и повторной перфорации не обеспечило эффективного ограничения водопритока вследствие трещинно-кавернозного строения коллектора и наличия гидродинамической связи с водоносной зоной. Рассмотрены перспективы применения гелевых технологий для селективной изоляции пластовых вод и повышения эффективности эксплуатации газоконденсатных скважин.

Ключевые слова: газоконденсатная скважина, карбонатный коллектор, обводнение, водоизоляция, гелевые составы, цементный мост, ремонтно-изоляционные работы.

Одной из наиболее сложных проблем при разработке газоконденсатных месторождений в карбонатных коллекторах является преждевременное обводнение скважин. Для трещинно-кавернозных карбонатных пластов характерно быстрое продвижение пластовых вод по системе естественных трещин и высокопроницаемых каналов, что приводит к резкому снижению дебита газа и осложнению дальнейшей эксплуатации.

Традиционные методы ремонтно-изоляционных работ, основанные на установке цементных мостов, не всегда обеспечивают эффективное ограничение водопритока в условиях развитой трещиноватости карбонатных коллекторов. В связи с этим особый интерес представляют современные гелевые технологии селективной изоляции водопритоков.

История эксплуатации скважины. Скважина №25 месторождения Южный Мубарек была введена в эксплуатацию 24 октября 1967 года на XII и XIII эксплуатационные горизонты. Начальный дебит газа составил 240 тыс. м³/сут. Эксплуатация осуществлялась через НКТ диаметром 73 мм, спущенные до глубины 1627 м. Устье скважины было оборудовано фонтанной арматурой на давление 210 атм.

В процессе эксплуатации проводились мероприятия по интенсификации притока. В феврале 1970 года выполнена соляно-кислотная обработка призабойной зоны XII горизонта, в результате чего дебит газа увеличился до 300 тыс. м³/сут. В августе 1970 года проведена глино-кислотная обработка, после которой дебит составил 200 тыс. м³/сут.

В июне 1971 года произведён дострел XII горизонта в интервале 1222–1167 м, после чего была организована совместно-раздельная эксплуатация XII и XIII горизонтов.

Анализ причин обводнения. К середине 1973 года в работе скважины наблюдалось резкое ухудшение эксплуатационных показателей. Дебит газа снизился до 30 тыс. м³/сут, при этом обводненность достигла 100%. В скважину поступала пластовая вода гидрокарбонатно-натриевого типа.

Анализ промысловых данных показывает, что основными причинами обводнения являлись:

- трещинно-кавернозное строение карбонатного коллектора;
- наличие высокопроницаемых каналов фильтрации;
- гидродинамическая связь с подошвенными и контурными водами;
- совместная эксплуатация нескольких горизонтов;
- неравномерная выработка запасов газа.

Для карбонатных коллекторов характерно ускоренное продвижение воды по естественным трещинам. В подобных условиях даже локальный водоприток способен быстро охватить значительную часть дренируемой зоны скважины.

Анализ эффективности ремонтно-изоляционных работ. В 1975 году были проведены ремонтно-изоляционные работы с целью ограничения водопритока. В интервале 1230–1220 м был установлен цементный мост с последующим перестрелом XII горизонта. Однако после освоения вновь была получена пластовая вода.

В дальнейшем выполнена гидропескоструйная перфорация, которая также не обеспечила положительного результата. Проведённые работы показали низкую эффективность традиционных методов изоляции в условиях трещинно-кавернозного карбонатного коллектора.

Основной причиной неэффективности цементных мостов является наличие развитой системы естественных трещин и высокопроницаемых каналов, по которым продолжалось поступление пластовой воды. В подобных условиях цементный раствор перекрывает только локальные интервалы, не обеспечивая полной герметизации водопроводящих зон.

Кроме того, проведение многократных ремонтных работ и глушение высоковязкими растворами могли привести к дополнительному ухудшению фильтрационно-емкостных свойств призабойной зоны пласта.

Перспективы применения гелевых технологий. В современных условиях одним из наиболее перспективных методов ограничения водопритока в карбонатных коллекторах является применение гелевых водоизоляционных составов.

Преимуществами гелевых технологий являются:

- высокая проникающая способность в систему трещин;
- возможность селективной изоляции водонасыщенных интервалов;
- снижение проницаемости для воды при сохранении фильтрации газа;
- возможность обработки удалённых высокопроницаемых каналов;
- более высокая эффективность по сравнению с цементными мостами в трещиноватых коллекторах.

Применение гелеобразующих составов позволяет создавать в пласте пространственные экраны, ограничивающие поступление воды по трещинам и кавернам. Особенно эффективны такие технологии в условиях высокой неоднородности карбонатных коллекторов, где традиционная цементная изоляция не обеспечивает устойчивого результата.

Для газоконденсатных скважин перспективным направлением является использование:

- полимерных гелей;
- кремнийорганических составов;
- селективных водоизоляционных систем;
- термостойких гелеобразующих композиций.

Заклучение

Проведённый анализ показал, что основной причиной прекращения эксплуатации скважины №25 месторождения Южный Мубарек стало интенсивное обводнение карбонатного коллектора контурными водами. Выполненные ремонтно-изоляционные работы с применением цементных мостов и повторной перфорации не обеспечили эффективного ограничения водопритока вследствие трещинно-кавернозного строения пласта и наличия развитых каналов фильтрации.

В современных условиях перспективным направлением повышения эффективности ремонтно-изоляционных работ является применение гелевых технологий, обеспечивающих селективную изоляцию водонасыщенных зон и ограничение продвижения пластовых вод по системе трещин.

Результаты исследования подтверждают необходимость комплексного подхода к эксплуатации газоконденсатных скважин в карбонатных коллекторах с применением современных методов водоизоляции и восстановления продуктивности.

Список использованной литературы:

1. Бакиров Э.А. Геология нефти и газа. — М.: Недра, 1990. — 240 с.
2. Крылов А.П. Разработка газовых и газоконденсатных месторождений. — М.: Недра, 1987. — 303 с.
3. Мирзаджанов А.Г. Эксплуатация и освоение нефтяных и газовых скважин. — М.: Недра, 1982. — 384 с.
4. Bailey B., Crabtree M., Tyrie J., Elphick J., Kuchuk F., Romano C., Roodhart L. Water Control // Oilfield Review. — Schlumberger, 2000. — Vol. 12, No. 1. — P. 30–51.
5. Материалы геолого-промысловых исследований скважины №25 месторождения Южный Мубарек. — Архивные производственные данные.